

ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА АД

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
ELECTRICAL ENGINEERING
INSTITUTE NIKOLA TESLA
BELGRADE

центра: 36-91-447 Косте Главинића 8а www.ieent.org
факс: 36-90-823 11000 Београд info@ieent.org
директни: 36-90-487 Поштански фах 139
36-90-786
36-90-548
36-90-359
36-90-674

Београд:

Наш знак:

21 MAY 2024

02/1907/5

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić bio vodeći istraživač na sledećem naučnom radu, realizovanom u okviru međunarodne saradnje:

- Stojić, Djordje, Tomislav Šekara, and Tomasz Tarczewski. "Pole-placement based active damping algorithm in current controllers with LCL-filtered power converters." *Journal of Power Electronics* 23.10 (2023): 1551-1564, doi: 10.1007/s43236-023-00646-8

Rad kategorije M23 je objavljen u okviru međunarodne saradnje u kojoj je učestvovao kolega Tomasz Tarczewski čija je afilijacija:

Tomasz Tarczewski, PhD

Department of Automatics and Measurement Systems
Nicolaus Copernicus University,
Toruń, Poland

Elektrotehnički institut Nikola Tesla

Direktor Centra za Automatiku i Regulaciju

Zoran Čirić, dipl.ing.el.

Српска банка 295-0000001202761-35
NLBKB 205-36291-49
Banca Intesa 160-427620-41

ПИБ: 100219537
Мат.бр. 07046626

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

